

QURILISHDA MEHNAT SHAROITLARI VA XAFSIZLIKNI TA'MINLASH

Atabayev Kodir Kaxxarovich

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi" kafedrasini o'qituvchisi.

Saidov Bekzod Marzaqobilovich

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti "Mehnat muhofazasi va salomatlik muhandisligi" kafedrasini o'qituvchisi.

Asliddinov Nurbek

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti "Hayot faoliyati xavfsizligi" ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi

Qurilishda mehnatni muhofaza qilish katta ahamiyatga ega, chunki iqtisodiyotning ushbu ustivor yo'nalishi yuqori darajadagi xavf va risklar bilan ajralib turadi.

Qurilish jarayonida ishlayotgan ishchilarga turli xil xavflar bor, balandlikda ishlayotgan ishchilar uchun, qurilish mashinalarini boshqarishda va gisht terishda, armaturalarni payvandlashda, xavfli kimyoviy moddalarni qo'llash va boshqa omillar bilan bog'liq turli xil xavf-xatarlarga duch kelishadi. Shuning uchun xavflarni kamaytirish va qurilish maydonchasida xavfsiz ish sharoitlarini ta'minlash uchun tegishli mehnat muhofazasini ta'minlash kerak.

Qurilish ob'ektlaridagi baxtsiz hodisalar statistikasi mehnatni muhofaza qilish choralari takomillashtirishga katta ehtiyoj borligini ko'rsatadi.

Har yili ko'plab baxtsiz hodisalar ro'y beradi, bu esa ishchilarning shikastlanishiga va hatto o'limiga olib keladi. Bunday hodisalar xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik, ishning noto'g'ri tashkil etilishi yoki uskunaning buzilishi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bu qurilish maydonchalarida baxtsiz hodisalarni kamaytirish uchun zudlik bilan e'tibor va choralar ko'rishni talab qiladigan jiddiy muammo.

2018-2019 yillarda O'zbekistonning turli hududlarida ish vaqtida sodir bo'lgan turli xil baxtsiz hodisalar quyidagi jadvalda keltirilgan

№	Viloyat va shahar	2018 yilda halok bo'lganlar soni	2019 yilda halok bo'lganlar soni
1	Qoroqalpog'iston respublikasi	10	14
2	Andijon	14	9
3	Buxoro	9	14
4	Jizzax	16	17
5	Qashqadaryo	28	11
6	Navoiy	12	18
7	Namangan	4	4
8	Samarqand	11	13
9	Sirdaryo	11	6
10	Surxondaryo	6	10
11	Toshkent viloyati	23	23
12	Farg'ona	9	11
13	Xorazim	2	7
14	Toshkent shahri	27	42
	Jami	182	199

Baxtsiz hodisalar oqibatida 199 kishi hayotdan ko'z yumgan. Jami 574ta baxtsiz hodisada 440 kishi og'ir va 10 nafari yengil tan jarohati olgan. Viloyatlar kesimida tahlil qilinsa, 2019 yili bunday fojialarda halok bo'lganlar soni 2018 yilga nisbatan Qoroqalpog'iston Respublikasi va Surxondaryo viloyatida 4 nafarga, Buxoro va Xorazm viloyatlarida 5, Navoiy viloyatida 6 hamda Toshkent shahrida 15 nafarga ortgan.

Xalqaro Mehnat tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har yili ish vaqtida ro'y beradigan baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklaridan 2,3 mln kishi halok bo'lmoqda, bu kuniga o'rtacha 6000 kishiga to'g'ri kelishini anglatadi. Butun dunyo bo'yicha yiliga taxminan 340 mln marta ishlab chiqarish bilan bog'liq baxtsiz hodisa hamda 160 mln kasb kasalliklari qayd etilmoqda.

Ishni maqsadi. Qurilishda mehnatni muhofaza qilishning ahamiyatini o'rganadi va qurilish ob'ektlaridagi baxtsiz hodisalar statistikasini tahlil qiladi.

Qurilish sohasida ishchilar xavfsizligiga ta'sir etuvchi omillar ko'rib chiqiladi, shuningdek, qurilish maydonchalarida mehnatni muhofaza qilishni yaxshilash bo'yicha amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

Qurilishda mehnatni muhofaza qilish tarixi qurilish maydonchalarida ishchilar xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq jamiyat rivojlanishining muhim jihati hisoblanadi. Qurilishda mehnatni muhofaza qilish tizimi bir qator rivojlanish bosqichlaridan o'tdi va Qonunchilik ish joylarida xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Qurilishda mehnatni muhofaza qilish tizimini rivojlantirishning **birinchi bosqichi** qurilishdagi baxtsiz hodisalarning oldini olishga qaratilgan xavfsizlik va texnik buyruqlar va ko'rsatmalarning paydo bo'lishi bilan bog'liq edi. Ushbu davrlarda asosan ishchilarning jismoniy xavfsizligiga e'tibor qaratildi, masalan, qulab tushgan narsalar yoki xavfli materiallardan himoya qilish.

Qurilishda mehnatni muhofaza qilish tizimini rivojlantirishning **ikkinchi bosqichi** qurilish maydonchalarida xavfsizlik qoidalarining bajarilishini nazorat qilish va nazorat qilish bilan shug'ullanadigan maxsus organlar va xizmatlarni yaratish bilan bog'liq. Ushbu davrda xavfsizlik talablari va ishlarni bajarish qoidalarini belgilaydigan majburiy qoidalar paydo bo'ladi. Xodimlarni mehnatni muhofaza qilish sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun o'qitish rivojlanmoqda.

Qurilishda mehnatni muhofaza qilish tizimini rivojlantirishning **uchinchi bosqichi** ish joylarida xavfsizlikka kompleks yondashuvga o'tish bilan bog'liq. Ushbu davrda standartlar va sertifikatlash tizimi faol qo'llanila boshlandi, bu umuman korxonada xavfsizligini baholashga imkon beradi. Ish joyini tashkil qilish, maxsus himoya kiyimlari va shaxsiy himoya vositalarini tanlash va ulardan foydalanishga alohida e'tibor beriladi.

Umuman olganda, qurilishda mehnatni muhofaza qilish tarixi xavfsizlik tizimini takomillashtirish va takomillashtirishning doimiy jarayonidir.

Qurilishda mehnatni muhofaza qilishning asosiy printsiplariga quyidagilar kiradi:

1. Ish joyidagi xavflarni aniqlash va boshqarish: avval qurilish maydonchasida ishlash bilan bog'liq barcha mumkin bo'lgan xavflarni tahlil qilish va ushbu ma'lumotlar asosida xavfsizlik rejalarini ishlab chiqish kerak. Bu asosiy xavflarni aniqlash va ularning oldini olish va boshqarish bo'yicha tegishli choralarni ishlab chiqish imkonini beradi.

2. Xodimlarni o'qitish va xavfsizlik madaniyatini yaratish: xodimlarni o'qitish ularning ish joyida xavfsizligini ta'minlash uchun majburiydir. Ishchilar xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalari bilan tanishishlari, shuningdek, to'g'ri ishlash texnikasi va asboblari va jihozlardan foydalanish bo'yicha o'qitilishi kerak. Bundan tashqari, har bir xodim o'z va boshqa bironing xavfsizligi uchun javobgarligini tan oladigan xavfsizlik madaniyatini yaratish muhimdir.

3. Himoya vositalari va shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish: qurilish ishchilari o'zlarining vazifalari va ish bilan bog'liq xavf-xatarlarga mos keladigan zarur himoya vositalari bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Bunday jihozlarga po'lat etiklar, xavfsizlik ko'zoynaklari, dubulg'alar, qo'lqoplar, nafas olish maskalari va boshqa narsalar kiradi. Shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish ish joyidagi shikastlanish va shikastlanish xavfini minimallashtirish uchun majburiydir.

Bular qurilishda mehnatni muhofaza qilishning bir necha asosiy tamoyillari. Shuni ta'kidlash kerakki, ishchilarning xavfsizligi va sog'lig'i ustuvor vazifadir, xavfsiz va sog'lom ish muhitini ta'minlash uchun ushbu printsiplarning barchasi diqqat bilan bajarilishi kerak.

Qurilish maydonchalarida jarohatlar va baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin bo'lgan turli xil xavf va xavflar keng tarqalgan, ular quyidagilardan iborat.

1. Ishchilarni balandlikdan tushishi: qurilish ishlari ko'pincha yuqori balandlikda amalga oshiriladi va undan tushish jiddiy jarohatlarga yoki hatto o'limga olib kelishi mumkin. Zinapoyalardan noto'g'ri foydalanish, zinapoyalar va ko'p qavatli ish joylarini vaqti - vaqti bilan tekshirish va texnik xizmat ko'rsatmaslik shunga o'xshash hodisalarga olib kelishi mumkin.

2. Ishchilarni elektr toki urishi: qurilish ishlari ko'pincha elektr energiyasidan foydalanishni o'z ichiga oladi, bu esa elektr toki urishi xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Elektr kabellarini noto'g'ri yotqizish, izolyatsiyaning shikastlanishi yoki elektr jihozlarining

noto'g'ri ulanishi elektr shikastlanishi yoki yong'inlarga olib kelishi mumkin.

3. Ishchilarni yiqilgan narsalar va materiallardan shikastlanishi: qurilish maydonchasi ko'pincha faol ish joyi bo'lib, u juda ko'p miqdordagi ko'chiriladigan narsalar va materiallarni o'z ichiga oladi. Noto'g'ri saqlash yoki ish joylarini obodonlashtirish qoidalariga rioya qilmaslik turli xil narsalarning ishchilarga yoki yollanma ishchilarni tushishiga olib kelishi mumkin, bu esa jiddiy shikast etkazishi mumkin.

4. Ishchilarga kimyoviy va biologik muhitlarning ta'sirlari: qurilish maydonchasida bo'yoqlar, yopishtiruvchi moddalar, erituvchilar va boshqa materiallar kabi turli xil kimyoviy moddalar tez-tez ishlatiladi, ular teriga, shilliq pardalarga yoki nafas olish yo'llari orqali tanaga kirganda xavfli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, qurilish maydonchalari biologik xavflarning manbai bo'lishi mumkin (masalan, mog'or yoki zararkunandalarning mavjudligi), bu ham sog'liq uchun xavf tug'dirishi mumkin.

Barcha ehtiyot choralari rioya qilish va qurilish maydonchalarida xavfsizligingiz haqida g'amxo'rlik qilish muhimdir. Bunga tegishli himoya vositalaridan foydalanish, xavfsizlik qoidalari va ko'rsatmalariga rioya qilish, uskunalari va infratuzilmani muntazam ravishda tekshirish, xodimlarni xavfsizlik qoidalariga o'rgatish va treninglarni o'tkazish kiradi.

Baxtsiz hodisalar va kasbiy kasalliklarning oldini olish uchun bir qator choralarni ko'rish kerak, shu jumladan, lekin quyidagilar bilan cheklanmaydi:

1. Ish joylari va jihozlarni muntazam ravishda tekshirish: uskunalari va infratuzilmani vaqti-vaqti bilan texnik ko'rikdan o'tkazishni tashkil qilish yashirin xavflarni tahdidlarni aniqlashga va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olishga yordam beradi. Bu shuni anglatadiki, muntazam ravishda sog'liqni saqlash tekshiruvlari, uskunaning xizmatga yaroqliligi va xavfsizlik talablariga muvofiqligi amalga oshirilishi kerak.

2. Ishni xavfsiz bajarish tartib-qoidalarini joriy etish: ishni xavfsiz bajarish tartib-qoidalarini ishlab chiqish va amalga oshirish ishchilar uchun xavflarni kamaytirishga yordam beradi. Bunga xodimlarni xavfsizlik qoidalariga o'rgatish, maxsus ko'rsatmalar va ish rejalaridan foydalanish va ish joyidagi xavfsizlik bilan bog'liq qoidalar va standartlarga rioya qilish kiradi.

3. Samarali nazorat va audit tizimini tashkil etish: xavfsizlik qoidalari va kasbiy ishlarning mumkin bo'lgan buzilishlarini o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etishga imkon beradigan nazorat va audit tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish kerak. Bunga ish joyidagi sharoitlarni muntazam ravishda tekshirish, baxtsiz hodisalar va kasbiy kasalliklarni tahlil qilish va ko'rilgan choralar samaradorligini baholash kiradi.

4. O'qitish va ma'lumot berish tizimi: ishchilarni ish joyidagi mumkin bo'lgan xavf-xatarlar, baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklarining oldini olish usullari va shaxsiy himoya vositalari to'g'risida o'qitish va xabardor qilish kerak. Favqulodda vaziyatlarda muntazam ravishda mashq qilish ham foydali bo'lishi mumkin.

5. Tibbiy ko'riklarni o'tkazish va xodimlarning sog'ligini nazorat qilish: muntazam tibbiy ko'riklar kasbiy kasalliklarning dastlabki bosqichlarini aniqlashga va ularning rivojlanishining oldini olishga yordam beradi. Ishchilarning sog'lig'ini nazorat qilish, shuningdek, muayyan ishlar va ayrim kasalliklarning paydo bo'lishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga yordam beradi.

Bu baxtsiz hodisalar va kasbiy kasalliklarning oldini olish uchun amalga oshirilishi mumkin bo'lgan ba'zi choralar.

Mehnatni muhofaza qilish bir necha sabablarga ko'ra qurilish loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Avvalo, iqtisodiy jihatlarni ko'rib chiqiladi.

Birinchidan, qurilish maydonchasida ishlashning uzluksizligi loyiha jadvaliga rioya qilish uchun muhimdir. Ish joyida shikastlanish yoki baxtsiz hodisa yuz berganda, ishlab chiqarish to'xtatilishi mumkin, bu ko'pincha ishning kechikishiga va resurslarni qayta taqsimlash zarurligiga olib keladi. Bu loyihaning moliyaviy ko'rsatkichlariga zarar etkazadi va ishlab chiquvchi, pudratchi yoki ishlab chiquvchining obro'siga ta'sir qilishi mumkin.

Ikkinchidan, jarohatlarning kamayishi va ish sharoitlarining yaxshilanishi mehnat unumdorligini oshiradi. Xavfsiz va qulay ish joyi xodimlarga yanada samarali ishlashga yordam beradi, bu esa o'z navbatida kompaniyaning operatsion foydasi va raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Bundan tashqari, mehnatni muhofaza qilish sohasidagi buzilishlar tashkilot uchun jiddiy obro' va huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Jamiyatning ishchilarning xavfsizligi va sog'lig'iga bo'lgan munosabati tobora talabchan bo'lib bormoqda va bu sohadagi qonunbuzarliklar jamoatchilik tomonidan salbiy reaksiyaga olib kelishi, sud organlari tomonidan ta'qib qilinishiga olib kelishi va oxir-oqibat katta moliyaviy yo'qotishlar va yo'qotishlarga olib kelishi mumkin.

Iqtisodiy jihatlardan tashqari, mehnatni muhofaza qilishning gumanitar tomonini ham ta'kidlash kerak.

Ishchilarning xavfsizligi va sog'lig'iga g'amxo'rlik qilish - bu tashkilotning ijtimoiy mas'uliyatini namoyish etish, qurilish maydonchalarida ishlaydigan odamlarga g'amxo'rlik qilishdir. Bu qulay ish muhitini yaratadi va xodimlarning qoniqish darajasini oshiradi, bu esa loyihalarning samaradorligi va uzoq muddatli barqarorligini ta'minlaydi.

Xulosa

Shu nuqtai nazardan, mehnatni muhofaza qilish qurilishda muvaffaqiyatli va xavfsiz ishlashning muhim tarkibiy qismidir.

O'tkazilgan tadqiqotlar va ma'lumotlarni tahlil qilish asosida quyidagi xulosalar chiqarish mumkin:

1. Mehnatni muhofaza qilish ish jarohatlari va kasalliklar xavfini kamaytirishga, shuningdek umumiy mehnat unumdorligini oshirishga imkon beradi. Tegishli chora-tadbirlar va qoidalarni amalga oshirish qurilish ob'ektlarida sodir bo'lgan baxtsiz hodisalar va

baxtsiz hodisalar sonini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

2. Qurilishda mehnatni muhofaza qilish integratsiyasi sanoatning barqaror rivojlanishining ajralmas qismidir. Ishchilarning xavfsizligi va sog'lig'ini ta'minlash ularning mehnat samaradorligini oshirishga yordam beradi, shuningdek, kasbiy kasalliklar va jarohatlar bilan bog'liq ishlamay qolish va vaqtni yo'qotishni kamaytiradi.

3. Mehnatni muhofaza qilishni qurilishga integratsiya qilish jarayonning barcha ishtirokchilari, shu jumladan ish beruvchilar, ishchilar, kasaba uyushmalari, davlat organlari va boshqa manfaatdor tomonlarning birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Integratsiyalashgan yondashuv va faol o'zaro ta'sir optimal xavfsizlik darajasiga erishish va xavflarni kamaytirish imkonini beradi.

4. Qurilish jarayonida zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalarning joriy etilishi mehnatni muhofaza qilishni yaxshilashga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Ixtisoslashgan uskunalardan foydalanish, xavfli jarayonlarni avtomatlashtirish va raqamli echimlarni amalga oshirish xavflarni kamaytiradi va ish joylarida xavfsizlikni oshiradi.

Mehnatni muhofaza qilishga integratsiya qilish xavfsiz va samarali ishlashni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mehnatni muhofaza qilish ishlab chiqarish xavfini kamaytirishga, mehnat samaradorligini oshirishga yordam beradi va sanoatning barqaror rivojlanishiga yordam beradi.

Xavfsizlik va mehnatni muhofaza qilish choralari doimiy ravishda takomillashtirish va ularga rioya qilish ishchilarning muvaffaqiyatli qurilishi va farovonligining ajralmas shartidir.

Adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyev. 2020 yil 24 yanvardagi Oliy majlisga murojaatnomasi –

2. Безопасность труда на объектах городского строительства и хозяйства при использовании кранов и подъемников. Учебно-методическое, практическое и справочное пособие. Москва 2005 г.

3. QMQ 3.01.02- 00 Qurilishda xavfsizlik texnikasi. T. 2000 y.

4. O'zbekiston Respublikasi "Sanoatgeokontexnazorat" Davlat inspeksiyasi boshlig'ining 14.02.2006-yil 32-son buyrug'iga binoan tasdiqlangan "Ortish-tushirish ishlaridagi ishlarni xavfsiz bajarish qoidalari"

5. <https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=16142718638551729026>

6. Life Safety and Environment Protection. Mark D Goldfein, Alexei V Ivanov, Nikolaj Kozhevnikov, V Kozhevnikov. NovaSciencePublishers, Inc. (April 25, 2013).

7. Eyewitness Ecology. Written by STEVE POLLOCK. United States in 2005 by DK Publishing, Inc. 375 Hudson Street, New York, NY 10014 ISBN-13: 978-0-7566-1387-7 (PLC), ISBN-13: 978-0-7566-1396-9 (ALB).

8. O'zbekiston Respublikasi "Mehnatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni.

